

अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिन्दी का उभरता प्रतिबिम्ब

डॉ. राजश्री

प्रस्तावना

लोकतन्त्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने वर्तमान में कई देशों को आकर्षित कर रखा है, जिसके कारण वे भारतीय समाज, भाषा और संस्कृति को समझने के लिए लालायित रहते हैं। वैश्वीकरण की आवश्यकताओं व भारत की संस्कृति की ओर दुनिया के रुझान, भारत की वैश्विक पटल पर बढ़ती साख, हिन्दी की लिपि की वैज्ञानिकता व इन्टरनेट पर बढ़ती लोकप्रियता के कारण से अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी के कदम बढ़ते जा रहे हैं, विदेशों में हिन्दी भाषा का महत्व बढ़ा है और इसलिए भारत को बेहतर ढंग से जानने के लिए दुनिया के अनेक शिक्षण संस्थानों में भारतीय धर्म, इतिहास, संस्कृति, हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है।

हिन्दी की इन्टरनेट पर लोकप्रियता

वैश्वीकरण के फलस्वरूप हिन्दी को गजब का लाभ मिला है। बीसवीं शती के अंतिम दो दशकों से हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय विकास बहुत द्रुत गति से हो रहा है। सूचना क्रांति के विस्फोट से बेब, विज्ञापन, संगीत सिनेमा के बाजार में हिन्दी की लोकप्रियता में अतिशय वृद्धि हुई है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों ने हिन्दी के पंख लगा दिए हैं हिन्दी की इन्टरनेट पर अच्छी स्थिति है। गूगल जैसे सर्च इंजन हिन्दी को प्राथमिक भाषा के रूप में पहचानते हैं। इस समय हिन्दी में सजाल (बेबसाइट), चिट्टे (ब्लॉग), विपत्र (इमेल), गपशप (चैट), खोज (बेब-सर्च), सरल मोबाइल सन्देश (एसएमएस) तथा अन्य हिन्दी सामग्री उपलब्ध है। यूएई के 'हम एफ-एम सहित अनेक देश हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डॉयचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के

चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिन्दी सेवा उल्लेखनीय हैं। हिन्दी के बेब पोर्टल समाचार, साहित्य, व्यापार ज्योतिष, की सूचनाएँ सुलभता से उपलब्ध करा रहे हैं। मोबाइलों में हिन्दी की टाइपिंग के लिए सुविधा दी जा रही है। फेसबुक, व्हाट्स अप, ट्विटर जैसी सामाजिक बेब साइटें अपने उपभोक्ताओं को हिन्दी में लिखने के लिए की-बोर्ड की सुविधा प्रदान कर रही हैं। वर्तमान में इन्टरनेट पर हिन्दी साहित्य का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। 'अभिव्यक्ति', अनुभूति', 'रचनाकार', 'हिन्दी नेस्ट', 'कविताकोश', 'संवाद' आदि ई-पत्रिकाएँ हिन्दी की आभा को सर्वत्र बिखेर रहीं हैं। साथ ही 'हंस', 'कथोपदेश', 'तद्भव', 'नया ज्ञानोदय' जैसी प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रिकाओं के इन्टरनेट संस्करण हिन्दी प्रेमियों के लिए सहज उपलब्ध हैं। यूनिकोड, मंगल जैसे फांट के विकास ने कम्प्यूटर पर हिन्दी के लेखन को आसान बना दिया है। कम्प्यूटर के लिए हिन्दी की-बोर्ड का प्रचलन बढ़ा है। यह सभी हिन्दी की समृद्धता में वृद्धि के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।

दुनिया भर में हिन्दी को महत्व मिल रहा है इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आज भारतीय फिल्मों, गानों की देश-दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता भी हिन्दी भाषा के प्रसार में सहायक बन रही है। कई देशों में लोगों की जुबान पर हिन्दी के फिल्मी गीत व डायलॉग रहते हैं। दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया में हिन्दी एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा के रूप में उभरकर सामने आई है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ लोकप्रिय जनसंचार माध्यमों में हिन्दी का जितना तीव्रता से प्रसार हुआ है, वह सिद्ध करता है कि वर्तमान में विश्व के बड़े भाग में जनसंचार और मनोरंजन की एक प्रमुख भाषा हिन्दी है, यह विचार असंदिग्ध है।

हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय विकास

विश्व पटल पर छप छोड़ते हुए अब तक दस विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। हिन्दी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी असंख्य शब्द निर्माण की क्षमता एवं दूसरी भाषा के शब्दों का आत्मसात् करने की विशिष्टता है। इसकी अन्य विशेषताएँ हैं कि हिन्दी के शब्दों का उच्चारण उनके लेखन जैसा ही होता है, इसलिए इसे सीखने के लिहाज से सहज माना जाता है। हिन्दी के तत्सम शब्द संस्कृत से ही निर्मित होते हैं। अकेले संस्कृत भाषा में ही 2 हजार धातुएँ हैं। एक ही धातु से प्रत्यय, उपसर्ग, पुरुष, वचन, आदि के आधार पर लगभग 11 लाख शब्दों का निर्माण हो सकता है, तो 2 हजार धातुओं से तो करोड़ों शब्द बन सकते हैं। अपनी इस अतुलनीय शब्द सम्पदा और लिपि की वैज्ञानिकता के बल पर यह वैश्विक भाषा के रूप में बाजार में प्रतिष्ठ को प्राप्त कर रही है।

2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के सभी 206 देशों में करीब 1,30,00,00,000 (एक अरब तीस करोड़) लोग हिन्दी बोल रहे हैं और अब हिन्दी बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक हो गई है। मुंबई विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय अपनी पुस्तक 'हिन्दी का विश्व सन्दर्भ' में सारणीबद्ध आंकड़े प्रस्तुत करते हुए तर्क देते हैं कि भारत विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ के प्रशिक्षित युवा वर्ग को विश्व के सभी देशों में रोजगार व व्यवसाय मिलता है, साथ ही विश्व की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में निवेश के लिए आ रही हैं। परिणामस्वरूप एक ओर हिन्दी बोलने वाले दुनिया भर में फैल रहे हैं और दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखानी पड़ रही है। तेजी से हिन्दी सीखने वाले इन देशों में चीन सबसे आगे है। डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत

आंकड़ों में डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल द्वारा 2012 में किए गए शोध अध्ययन के अतिरिक्त, 1999 की जनगणना, द वर्ल्ड आल्मनेक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स, न्यूजपेपर एंटरप्राइजेज एसोसिएशन अंक, न्यूयार्क और मनोरमा इयर बुक इत्यादि को आधार बनाया है। पुस्तक के अनुसार हिन्दी के बाद विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीन की मंदारिन है। लेकिन मंदारिन बोलने वालों की संख्या चीन में ही भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या से बहुत कम है। चीनी न्यूज ऐजेंसी सिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल सत्तर प्रतिशत चीनी ही मंदारिन बोलते हैं। जबकि भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या लगभग 78 प्रतिशत है। विश्व में 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिन्दी है। जबकि 20 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा एवं 44 करोड़ लोगों की तीसरी, चौथी या पाँचवी भाषा हिन्दी है। भारत के अतिरिक्त मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, गयाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो आदि देशों में हिन्दी में हिन्दी बहुप्रयुक्त भाषा है। भारत के बाहर फिजी ऐसा देश है, जहाँ हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिन्दी को वहाँ की संसद में प्रयुक्त करने की मान्यता प्राप्त है। मॉरीशस में तो बकायदा 'विश्व हिन्दी सचिवालय' की स्थापना हुई है, जिसका उद्देश्य ही हिन्दी को विश्वस्तर पर प्रतिष्ठित करना है। हिन्दी भाषाविद् डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल ने अपने 'भाषा अध्ययन शोध' में निष्कर्ष दिया है कि विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि 100 करोड़ से अधिक है। इनके आंकड़े बताते हैं कि विदेशों के 144 विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी भाषा अध्ययन व अध्यापन हो रहा है। मॉरीशस, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी विद्यालय हैं। हिन्दी यूनेस्को की एक अधिकारिक भाषा है। यूनेस्को द्वारा शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि

से महत्वपूर्ण प्रकाशनों का हिन्दी अनुवाद कराया जाता है।

अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए कम्पनियाँ हिन्दी भाषा को एक सशक्त माध्यम के रूप में देख रही हैं, इसलिए विश्व की अनेक बड़ी कम्पनियों के प्रचार व प्रसार के लिए निर्मित विज्ञापनों में हिन्दी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्तमान में पेप्सी, रिबॉक, जनरल, मोटर्स, टाटा जैसे बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भारतीय उपभोक्ता वर्ग से सीधे हिन्दी में संवाद स्थापित कर रहे हैं। विज्ञापन का क्षेत्र पूरी तरह से व्यावसायिक है। उसका कार्य तथा उपयोगिता व्यावसायिक लाभ से संबंधित है। कार, पेय पदार्थ, फिल्मों आदि के विज्ञापनों की भाषा हिन्दी है।

हिन्दी का वर्तमान स्वरूप

वर्तमान में हिन्दी भी बाजार के अनुरूप नया रूप ग्रहण कर रही है। उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग हिन्दी में मुक्त रूप से प्रचलित है। हिन्दी मात्र पुस्तकों की भाषा न होकर नए समय और समाज की जीवंत भाषा बनती जा रही है।

हिन्दी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है अब वे लोग भी हिन्दी बोल रहे हैं, जो इसे हीनभावना की दृष्टि से देखते थे। हिन्दी दैनिक जीवन के कामकाज की भाषा हो रही है। अब हिन्दी का परिदृश्य निरन्तर बढ़ रहा है और इसे वे करोड़ों लोग बना रहे हैं जो इसे सहज रूप से बोल रहे हैं, न उन्हें व्याकरण की चिंता है और न हिंदी की परम्परा की, वे बस इसे बोलना सीख गए हैं। उनके इस सीखने के पीछे भारतीय फिल्में हैं। भारतीय सिनेमा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मनोरंजन और जनसंचार माध्यमों में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो अपना कार्य अंग्रेजी में करते हैं और हिन्दी पटकथा उन्हें रोमन लिपि में लिखकर देनी होती है। यह हिन्दी का विरोधाभासी स्वरूप है। बाजार में हिंग्लिश का उपयोग चलन में आने से हिन्दी भाषा एक

अलग प्रकार का विस्तार हो रहा है किन्तु यह विषयगत ही अधिक है। फिल्मों के नाम, उत्पादों के नाम तथा स्लोगन अधिकतर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा को मिलाकर बनाए जा रहे हैं। हिन्दी में बाजारवाद आने से हिन्दी का स्वरूप बदला हुआ है। विज्ञापन के अनुसार हिन्दी में नित नवीन प्रयोग हो रहे हैं। विज्ञापन के विषय अथवा उत्पादित वस्तुओं के गुणों के आधार पर उसकी आन्तरिक एवं बाह्य आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा की आवश्यकता होती है। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ उत्पादक वर्ग युवा उपभोक्ताओं का ख्याल रखने के नाम पर हिंग्लिश (हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित भाषा) का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी कई स्तरों पर आलोचना भी हो रही है। विज्ञापनों और जन संचार माध्यमों तथा फिल्मों में जिस तरह की हिन्दी का प्रयोग हो रहा है, उसे लेकर चिन्ताएँ स्वाभाविक हैं। वर्तमान में भाषाविद् हिन्दी को व्याकरणिक शुद्धता व नियमों के अनुसार की प्रयोग करने का सुझाव दे रहे हैं अन्यथा भय है कि मिश्रित भाषाओं के शब्दों का अराजक प्रयोग हिन्दी के वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर देगा।

निष्कर्ष

इतिहास गवाह है कि कई सीमाओं को तोड़कर हिन्दी भाषा का स्वरूप बनता-बिगड़ता रहता है, लेकिन इससे लाभ ही प्राप्त होता दिखता है। वर्तमान में यदि भाषा को व्याकरण और नियमों की शुद्धता की कसौटी पर ही कसते रहे तो वह बाँधकर रह जाएगी और अपना सर्वोत्तम नहीं दे सकेगी अतः आवश्यक है कि हिन्दी भाषा पर अनावश्यक सिद्धान्तों और पाखण्डों के बाँध न बनाए जाएँ, उसे किसी सदानीरा के समान उन्मुक्त बहने देना चाहिए, वह स्वयं ही एक दिन अपने रूप को अनंत महासमुद्र बना लेगी।

